

Внесок авторів/ authors' contribution:

Концептуалізація (Вастьянов Р.С., Стоянов О.М.), методологія (Добровольський В.В.), формальний аналіз (Плакіда О.Л.), керування даних (Талаласв К.О.), формування висновків (Бабієнко В.В., Гавриченко Д.Г.), написання статті (Добровольський В.В., Гавриченко Д.Г.). Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковому колективу свого закладу

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 17.08.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 617-001.17-085.322:582.663.2

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13889276>

Ю. Л. Чулак, О. Л. Чулак

**КОРЕГУЮЧИЙ ВПЛИВ ОЛІЇ АМАРАНТУ НА СТРУКТУРНІ ПРОЯВИ ЗАГОЄННЯ
ОПІКОВОЇ ТРАВМИ**

Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

Summary. Chulak Y. L., Chulak O. L. **THE CORRECTING EFFECT OF AMARANTU OIL ON THE STRUCTURAL MANIFESTATIONS OF HEALING BURN INJURIES.** - *International Humanitarian University, Odessa; e-mail: univesitydentalclinicmgu@gmail.com.* Burns are a global public health problem, accounting for an estimated 180 000 deaths annually. The purpose: to determine the structural and functional features of the course of burn injury healing in rats under the influence of amaranth oil. In an experiment on 75 white Wistar rats, the authors investigated the effect of amaranth oil on the features of structural changes in the dynamics of burn injury. The results of the research proved that the use of amaranth oil provides cleaning of the wound from necrotic tissues already on the third day; formation of a scab from blood proteins; at the same time, suppuration of the wound is not determined; the reduction of the wound surface and the penetration of epitheliocytes under the scab are accelerated. In addition, when using amaranth oil, a fairly high vascularization of the affected area is observed; there is no coarsening of fibrous fibers, increased formation of interstitial substance, formation of fibroblast clusters. That is, the conditions for the formation of coarse fiber complications are significantly reduced.

Key words: burn injury; amaranth oil; structural changes

Реферат. Чулак Ю. Л., Чулак О. Л. **КОРЕГУЮЧИЙ ВПЛИВ ОЛІЇ АМАРАНТУ НА СТРУКТУРНІ ПРОЯВИ ЗАГОСННЯ ОПІКОВОЇ ТРАВМИ.** В експерименті на 75 білих щурах лінії Вістар автори досліджували вплив олії амаранту на особливості структурних перебудов в динаміці опікової травми. Результати досліджень довели: застосування олії амаранту забезпечує вже на третю добу очищення рани від некротизованих тканин; формування струпу із білків крові; водночас не визначається нагноєння рани; прискорюється зменшення раньової поверхні і проникнення епітеліоцитів під струп. Крім того при застосуванні олії амаранту спостерігається досить висока васкуляризація зони ураження; не відбувається огрубіння фіброзних волокон, підвищене утворення межуточної речовини, формування скопичень фібробластів. Тобто суттєво знижуються умови для формування грубоволокнистих ускладнень.

Ключові слова: опікова травма; олія амаранту; структурні перебудови зони опіку.

Однією з найпоширеніших травм визнана опікова травма. Опікова травма виникає при ушкодженні шкіряних покривів та підлеглих тканини внаслідок термічного, хімічного, електричного або радіологічного впливу [1, 2]. Термічна опікова травма характеризується коагуляційним некрозом пошкоджених тканин [3, 4, 5]. Сукупність місцевих порушень і запальних системних змін об'єднують під назвою опікової хвороби [6, 7]. Опікова хвороба розглядається сьогодні як сукупність клінічних проявів порушення загальної реакції організму та функцій внутрішніх органів при термічному ушкодженні шкіри та підлеглих тканин [10]. Основні синдроми опікової хвороби – шок, токсемія, сепсис. В динаміці опікової хвороби відокремлюють три фази:

1. опіковий шок;
2. опікова токсемія;
3. опікова септикотоксемія, яка закінчується реконвамісценцією [10, 13].

Лікування ран та раньової інфекції, не зважаючи на багаторічну розробку проблеми, залишається на сьогодні дуже актуальною [7, 8]. Поліфакторність та складність патогенезу опікової хвороби, нестабільність строків її перебігу, участь мікробіоти в процесі призводить досить часто до незадовільних функціональних та косметичних наслідків, раньового ушкодження. Загоєння довготривалих ран, до яких можливо віднести і опікові травми, відбувається з формуванням надлишкової грануляційної тканини і надмірним фіброзом, який призводить до рубцевої контрактури та втрати функції [9, 10].

В лікуванні опікових ран частіше всього використовується комплексне консервативне лікування, яке передбачає наступні групи впливу: прийом системних стимуляторів фіброзу; пластичну компресію; фізіотерапевтичне лікування місцевих дефектів [11, 12]. Інколи доводиться застосовувати хірургічні методи ліквідації дефектів шкіри, але вони не завжди сприяють ліквідації дефекту. Це пов'язане з тим, що опікове ураження пов'язане не тільки з місцевими, але й системними змінами в пошкодженому організмі, а основна увага лікарів спрямована саме на ліквідацію місцевих змін. Тому актуальними на сьогодні є розробка засобів, дія яких спрямована на системний вплив на організм людини, або тварини з опіковою травмою.

Одним з таких засобів, який привертає увагу дослідників є олія амаранту. Це обумовлено тим, що наявність в її складі великої кількості сквалену забезпечує детоксикаційний ефект в різних функціональних системах організму, а наявність протимікробних і протизапальних речовин забезпечує місцевий бактерицидний ефект [14, 15].

Мета: визначити структурно-функціональні особливості перебігу заживлення опікової травми у щурів під впливом олії амаранту.

Матеріали і методи дослідження

Матеріалом роботи були дані, отримані при досліджуванні 75 білих щурів лінії Вістар аутобредного розведення. Утримання тварин і проведення досліджень здійснювали відповідно до вимог директиви 2010/63/EU Європейського парламенту та Ради від 22.10.2010 по захисту тварин, що використовуються для наукових цілей та Наказу Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України № 245 від 1.03.2012.

Відповідно задачам роботи тварини було ранжовано на 3 групи:

I група – 15 тварин, по відношенню до яких не виконували ніяких дій, дані отримані при їхньому дослідженні використовували як контроль

II група – 30 тварин, яким відтворювали опікову травму. Для цього під ефірним наркозом до виголоєної бокової поверхні тіла прикладали на 15 с розжарену до 300°C монету в 10 копійок. Утворювався опік III ступеню важкості.

III група – 30 тварин, яким після нанесення опікової травми кожен день обробляли зону опіку олією амаранту, а до їжі додавали шрот амаранту із розрахунку 1,0 г на тварину упродовж доби. Тривалість експерименту складала 3, 7, 10 діб.

Тварин виводили з досліду декапітацією під ефірним наркозом. У тварин вилучали частину опікової травми, яка включала власно опік, прикордонну зону і тканини під опіком.

Вилучені тканини фіксували в 4% розчині параформальдегіду на протязі 48 годин. Потім тканини проводили крізь спарти зростаючої концентрації і заливали в целоїдин за звичайною методикою. З отриманих блоків виготовляли гістологічні зрізи 7-9 мкм завтовшки.

Отримані зрізи фарбувались гематоксилін-еозином і по Ван-Гізону. Гістологічні препарати досліджувались за допомогою світлового мікроскопа з визначенням особливостей змін шкіри, підшкірних тканин тощо.

Результати досліджень і їхнє обговорювання

Дослідження структурних змін в зоні опіку в динаміці некорегованого процесу загоснення раньового дефекту визначили наступне.

Через 3 доби після нанесення термічної травми при мікроскопічному дослідженні встановлено, що рана прикрита твердим чорним струпом діаметром 1,8 см, який зняли з підлеглими тканинами. Навкруг нього, виступаючи над поверхнею шкіри, розташований вал 1,5 мм завширшки.

При мікроскопічному дослідженні під струпом визначається шар, утворений гомогенною еозинофільною масою. Під ним розташовані неупорядковані фіброзні волокна та пучки з них і міоцити блідо забарвлені з пікнотичними ядрами. В цьому шарі має місце лімфоїдна інфільтрація. Поодинокі судини розширені з периваскулярним набряком.

Шкіра в зоні прикордонного теж змінена.

Чітко простежується пошарова організація шкіри. Епідерміс має відокремлений базальний шар. Базаліоцити розріджено розташовані, ядра їх побільшені округлі. Всі інші шари розрізняються дуже нечітко. У власно шкірі межуткова речовина складає її основну частину, в ній розташовані розрізнені короткі грубі волокна, де ніде вони формують пучки, сітчастої структури не утворено. Має місце помірна лімфоїдна інфільтрація. Судини власно шкіри розташовані рідко, повнокровні. Волоси, що зустрічаються, характеризуються поширенням зовнішнього шару піхви.

Через 7 діб після нанесення термічної травми мікроскопічне дослідження визначило зменшення розмірів струпа до 1,3-1,2 мм в діаметрі, край струпа закруглений. При натисканні на нього в 1/3 випадків виходять декілька капель гною.

Поверхня під струпом нерівна. Безпосередньо під струпом розташована зона, утворена темно еозинофільною гомогенною речовиною, в якій розташовані поодинокі і зібрані в пучки короткі огрублі фіброзні волокна та фібробласти з овальними ядрами, в цій зоні зустрічаються лімфоцитарні елементи. Глибше визначається зона, в якій нерівномірно розташовані дрібні судини, навкруг яких розташовані фібробласти та лімфоїдні елементи. Між таким утвореннями різних розмірів прошарки темно-еозинофільної межуткової речовини, в яких спостерігаються поодинокі лімфоцити.

В проміжку між дном рани і навколишньою шкірою звичайної побудови розташована зона зміненої шкіри. У власно шкірі визначаються широкі і досить високі пипки з судиною петлею (судина зазвичай дрібна і в більшості пипок спазмована). Також в пипці знаходиться багато фібробластів коротких, а також дифузно розташовані короткі потовщені фіброзні волокна. Як і в попередніх строках спостереження зовнішній шар волосяних піхв поширений, ядра клітин побільшені, соковито забарвлені. В тих випадках, коли волосяна піхва підходить до поверхні, клітини зовнішнього шару зміщуються в базальний шар епідермісу. В епідермісі цієї зони в базальному шарі клітини розташовані в декілька рядів.

Інші шари епідермісу або візуально не розрізняються або є ділянки, де можливо відокремити шиповий та кератиновий шари.

На 10 добу спостережень мікроскопічно визначається зменшення струпа, діаметр його був до 10 мм, струп досить м'який, легко злущується, під ним спостерігаються грануляції, вкриті сіруватим нальотом. При мікроскопічному дослідженні під струпом візуально виділити зон неможливо. В цілому під нерівною поверхнею спостерігаються неупорядковані тяжи грубих волокон, які розташовані з неоднаковою щільністю. Між тяжами кругло ядерні елементи. В проміжках цих фіброзних скопичень поля темно еозинофільної міжутковкої маси. На поверхні цієї зони, по її краю та навкруг волосяних піхв групи базаліоцитів. В зоні проміжній між нормальною шкірою і зоною пошкодження визначаються широкі пипки, судинні петлі не во всіх. Фіброзних пучків візуально дуже багато, зустрічаються кругло ядерні клітини. Епідерміс відновив пошарову організацію, базаліоцити наповзають на зону ушкодження.

Отже ми спостерігаємо відновлення фіброзно-волоконної структури власно шкіри, але фіброзні волокна грубо змінені, судини малочисельні, тобто існує схильність до грубого фіброзу рубця.

Проведення аплікацій олією амаранту термічно пошкоджені ділянки шкіри змінювали структурні характеристики її.

Через 3 добу після нанесення термічної травми і кождодених аплікацій олією амаранту макроскопічно на боковій поверхні тулуба тварини визначається дефект діаметром 1,8 см, прикритий струпом. На відміну від випадків не корегованої термотравми у щурів цієї групи струп гладенький, полу прозорий жовто-коричневого кольору. З-під струпа однієї тварини не видавлювався гній. Оскільки струп у тварин цієї групи не містить залишків денатурованих тканин, можливо вважати, що під впливом амарантової олії первинний струп за 3 доби структурою, що утворена з білків крові, які вийшли в зону рани, та міжклітинної рідини тканин цієї зони. Навкруг струпа спостерігається вальцьовате потовщення 1,2-1,5 мм завширшки, воно блідно-рожевого кольору і лише трохи підіймається над поверхнею.

Дослідження дна рани (під струпом) дозволило відкреслити тонкий поверхневий шар, утворений гомогенною еозинофільною масою, в якій розташована помірна кількість лімфоїдних елементів. Під цим шаром можливо відокремити шар, який складається з неупорядкованих тонких пучків фіброзних волокон, які мають соковито-червоний колір при фарбуванні за Ван - Гізоном, також зустрічаються окремі пучків міоцитів, клітини в них з блідним зафарбуванням та пікнотичними ядрами. Дифузно розташовані лімфоцити. Спостерігаються також досить великі поля з набрякливо розпорушеними пучками фіброзних волокон. Ще глибше спостерігається шар тканини, який містить пучки фіброзних волокон та міозитів, розпорушених значну кількість дрібних судин, навкруг яких розташовані фібробласти.

В зоні вальцьоватого потовщення збережена пошарова організація шкіри. У власно шкірі визначаються пучки фіброзних волокон (досить довгі), міозитів (невеликі) та невеликі скупчення фібробластів на тлі помірно еозинофільної межутки. Навкруг волосяних піхв визначаються лімфоцити. Зовнішній шар волосяних піхв потовщений за рахунок збільшення розмірів ядер клітин, що його утворюють. Епідерміс шарової організації. Базальний шар з клітинами, розташованими в декілька шарів, вони соковито забарвлені. Шиповий шар представлений невеликою кількістю клітин зі сплюсненими ядрами, грудчастий шар не читається, кератиновий – окремі однорідні пластинки.

На 7 добу опікової травми при застосуванні амаранту морфологічна картина зони опіку була така.

Макроскопічне спостереження фіксувало зменшення розмірів струпа до 1,0-1,3 мм в діаметрі. Сам струп полу прозорий, з-під нього нічого не видавлюється. Края струпа дещо закруглені. Прикордонне валюцювате потовщення блідо рожеве, майже не виступає над рівнем шкіри.

Мікроскопічне дослідження дна рани визначило тонкий шар гомогенної еозинофільної маси, в якій спостерігаються поодинокі лімфоцити, навкруг виходу волосяних піхв поодинокі епітеліоцити. Нижче спостерігається шар, утворений

розпорошеними і організованими пучками фіброзних волокон та межуткової речовиною (помірно еозинофільна). Зустрічаються небагаточисельні лімфоцити, круглоядерні клітини. Спостерігаються дрібні судини помірного кровонаповнення. Ще глибше спостерігаються пучки фібробластів, розташованих неупорядковано, лімфоцитів немає, фібробласти малочисельні, межуткова речовина в помірній кількості. Мають місце сальні залози звичайного вигляду.

В проміжній зоні між раною і неушкодженою шкірою спостерігається збереження пошарової організації. У власно шкірі має місце дифузне сітчасте утворення з окремих фіброзних волокон і пучків таких волокон. Волокна на відміну від некорегованого опіку тонкі, довгі. Під епідермісом спостерігаються піпки власної шкіри. Пихви волос з уширеними стінками, ядра клітин поверхнього шару збільшені соковиті. Межуточної речовини помірна кількість. Особливістю піпок власно шкіри є наявність судинних петель і відсутність скупчення фібробластів навкруги. В епідермісі шари відокремлені. В базальному шарі чергуються ділянки з клітинами в один ряд і ділянками, де вони розташовані в кілька рядів. Ядра в ньому розряджені, овальної форми. Зернистий та кератонові шари представлені окремими фрагментами.

На момент завершення експерименту (10 доба після нанесення опіку) морфологічні дослідження визначили таку картину.

Макроскопічне дослідження визначило зменшення розміру струпа до 0,5-0,7 см в діаметрі. Струп з закругленими краями, полупрозорий, легко відходить від рани, під ним рожево-сіра майже гладенька поверхня. Навкруг нього вальцовате утворення, яке виглядає як молода шкіра до 1,0 см завширшки, над поверхнею шкіри не підіймається.

При мікроскопічному дослідженні дно рани візуально не поділяється на шари. Поверхнєво воно утворено неупорядковано розташованими пучками з різних волокон, достатньо довгих, між ними поодинокі фібробласти. Межуткова речовина тьмяно еозинофільна представлена полями різних розмірів. Лімфоцити не визначаються. Як і в попередньому терміні спостереження, там де пихви волосся підходять до поверхні, навкруг них розсіяні круглоядерні клітини. Глибше визначається сітчасте утворення з фіброзних волокон і помірної кількості межуткової речовини помірно еозинофільного забарвлення. Помірна кількість судин.

В проміжній зоні пошарова організація шкіри збережена. У власно шкіри пучки фіброзних волокон формують сітчасту структуру, пучки різної довжини. Поверхнєво вона формує піпки, які містять судини петлі, але не мають скопичення фібробластів навкруг судин. Власно шкіра, наближаючись до дна рани, потоншає.

Епідерміс з визначеною пошаровою організацією. Базальний шар в основному однорядний, хоча є ділянки многорядності – це ділянки між піпками, а під край струпа базаліоцити входять в один ряд, але вони розряджені. Шиповатий шар на відстані від струпа тонкий, але звичайної структури, ближче до струпа – невелика кількість клітин з овальними або сплюсненими ядрами. На цій ділянці інші шари не читаються.

Таким чином, результати досліджень визначили, що застосування олії амаранту при здійсненні лікування опікової травми забезпечує прискорене видалення некротизованих тканин, зменшує прояви запалення, прискорює процес затягування та епітелізації раньової поверхні. Попереджає огрубіння фіброзної тканини і надлишкове утворення межуткової речовини. Крім того застосування олії амаранту забезпечує високу васкуляризацію зони опікової травми, що попереджає можливість утворення грубо волокнистих ускладнень.

Література/References:

1. Marc G. Jeschke, Margriet E. van Baar, Mashkoor A. Choudhry, Kevin K. Chung, Nicole S. Gibran, Sarvesh Logsetty. Burn injury. *Nat Rev Dis Primers*. 2020; 6(1): 11. Published online 2020 Feb 13. doi: [10.1038/s41572-020-0145-5](https://doi.org/10.1038/s41572-020-0145-5). PMID: 32054846
2. American Burn Association. National Burn Repository 2019 Update, Report of data from 2009–2018. ameriburn.site-ym.com <https://ameriburn.site-ym.com/store/ViewProduct.aspx?id=14191872> (2019).
3. Stanojcic M, Abdullahi A, Rehou S, Parousis A, Jeschke MG. Pathophysiological response to burn injury in adults. *Ann. Surg.* 2018;267:576–584. doi:

- 10.1097/SLA.0000000000002097. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
4. Burnett E, Gawaziuk JP, Shek K, Logsetty S. Healthcare resource utilization associated with burns and necrotizing fasciitis. *J. Burn Care Res.* 2017;38:e886–e891. doi: 10.1097/BCR.0000000000000513. [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
5. Mason SA, et al. Increased rate of long-term mortality among burn survivors. *Ann. Surg.* 2019;269:1192–1199. doi: 10.1097/SLA.0000000000002722. [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
6. World Health Organization. Burns. *WHO* <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/burns> (WHO, 2018).
7. Stylianou N, Buchan I, Dunn KW. A review of the international Burn Injury Database (iBID) for England and Wales: descriptive analysis of burn injuries 2003–2011. *BMJ Open.* 2015;5:e006184. doi: 10.1136/bmjopen-2014-006184. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
8. World Health Organization. Global Burn Registry. *WHO* https://www.who.int/violence_injury_prevention/burns/gbr/en/ (WHO, 2019). A resource that illustrates the creation of a cheap, easy-to-use registry to better understand the epidemiology of burn injuries around the world.
9. Greenhalgh DG. Management of burns. *N. Engl. J. Med.* 2019;380:2349–2359. doi: 10.1056/NEJMra1807442. [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
10. Osuka A, Ogura H, Ueyama M, Shimazu T, Lederer JA. Immune response to traumatic injury: harmony and discordance of immune system homeostasis. *Acute Med. Surg.* 2014;1:63–69. doi: 10.1002/ams2.17. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
11. Sood RF, et al. Early leukocyte gene expression associated with age, burn size, and inhalation injury in severely burned adults. *J. Trauma Acute Care Surg.* 2016;80:250–257. doi: 10.1097/TA.0000000000000905. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
12. Muthu K, et al. Perturbed bone marrow monocyte development following burn injury and sepsis promote hyporesponsive monocytes. *J. Burn Care Res.* 2008;29:12–21. doi: 10.1097/BCR.0b013e31815fa499. [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
13. Vaughn L, Beckel N. Severe burn injury, burn shock, and smoke inhalation injury in small animals. Part 1: burn classification and pathophysiology: severe burn injury and smoke inhalation injury. *J. Vet. Emerg. Crit. Care.* 2012;22:179–186. doi: 10.1111/j.1476-4431.2012.00727.x. [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
14. Chulak O. L., Gozhenko A. I., Chulak Yu. L., Chulak L. D., Badiuk N. S. Morphology of thermal burn injury under the use of amarant oil (*Amaránthus*) / *PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol.1 – 1-5.*
15. Nebogatov S.S., Chulak L.D., Shuturminsky V.G., Chulak O.L., Tatarina O.V., Badiuk N. S. Dental aesthetic inlay core – practical evaluation / *PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol. 2 – 742-752.*

Внесок авторів / authors' contribution

Концептуалізація (Чулак ЮЛ.), методологія (Чулак ЮЛ, Чулак ОЛ.); формальний аналіз (Чулак ЮЛ.), керування даних (Чулак ЮЛ, Чулак ОЛ.); написання статті (Чулак ЮЛ.); статистична обробка матеріалів (Чулак ОЛ.). Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики

Міжнародного гуманітарного університету (протокол N 9 від 23.05.2024), дотримано основних морально-етичних принципів «Європейській конвенції щодо захисту хребетних тварин, що використовуються в експериментальних та інших наукових цілях», 1986 (додаток №2) та «Міжнародних рекомендацій (етичний кодекс) щодо проведення медико-біологічних досліджень з використанням тварин», прийняті у 1985 році Радою міжнародних наукових організацій (додаток №3);

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 22.08.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.8-009.12-008.6-036.12-06 : 616.89-008.454]-092

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13889282>

*I. О. Остапенко, В. В. Кірчев, Г. О. Волохова, С. Л. Ляшенко, В. П. Бабій,
О. О. Колесниченко, М. Р. Вастьянов*

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗДІЛЬНОГО ТА СУМІСНОГО ВВЕДЕННЯ ВОРТИОКСЕТИНУ З ПРОТИСУДОМНИМИ ПРЕПАРАТАМИ ЗА УМОВ КІНДЛІНГ- ІНДУКОВАНОЇ МОДЕЛІ ХРОНІЧНОГО ЕПІЛЕПТОГЕНЕЗУ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Остапенко І.О. <https://orcid.org/0000-0002-0643-7428>
Кірчев В.В. <https://orcid.org/0000-0003-3640-6718>
Волохова Г.О. <https://orcid.org/0000-0001-7854-2668>
Ляшенко С.Л. <https://orcid.org/0000-0002-9687-5674>
Бабій В.П. <https://orcid.org/0009-0005-6240-8639>
Колесниченко О.О. <https://orcid.org/0000-0002-9452-2146>
Вастьянов М.Р. <https://orcid.org/0009-0007-5794-1230>

Summary. Ostapenko I. O., Kirchev V. V., Volokhova G. O., Lyashenko S. L., Babiy V. P., Kolesnychenko O. O., Vastianov M. R. **COMPARATIVE EFFICACY OF SEPARATE AND COMBINED ADMINISTRATION OF VORTIOXETINE WITH ANTICONVULSIVE DRUGS IN CONDITIONS OF KINDLING-INDUCED MODEL OF CHRONIC EPILEPTOGENESIS.** – *The Odessa National Medical University; e-mail: ihor.ostapenko@onmedu.edu.ua*. Epilepsy is a long-term, progressive neuropsychiatric disease of various etiology which manifests itself in the form of paroxysmal and more or less persistent mental disorders. The approach to depression treatment in patients with epilepsy is currently not sufficiently developed. The peculiarities of nonconvulsive behavioural disorders development in rats during kindling have been clarified. Certain types of nonconvulsive behavior normalization in rats during the interictal periods of kindling was established in case of administration of anticonvulsant drugs - one of which is valproic acid together with the multimodal antidepressant vortioxetine. The purpose of the work is to determine the comparative efficacy of vortioxetine and valproic acid combined administration in swimming behaviour study throughout the picrotoxin-induced model of chronic epileptogenesis. Swimming behaviour was shown to be impaired in the dynamics of picrotoxin-induced kindling. Effective pharmacological correction of behavioural disturbances during swimming in case of valproic acid with vortioxetine combined use was demonstrated. The highest comparative anticonvulsant efficacy was achieved in case of valproic acid with vortioxetine combined administration, after which the efficacy decreases in case of vortioxetine and valproic acid separate administration. The authors conclude that data obtained and

© Остапенко І.О., Кірчев В.В., Волохова Г. О., Ляшенко С. Л., Бабій В. П., Колесниченко О. О., Вастьянов М. Р.